

CIÊNCIA AQUI! DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Julia Nunes Ribeiro¹
Raynne Oliveira Alves²

¹Biomedicina - Universidade Estadual de Goiás UnU ESEFFEGO,
julia.nunes0802@aluno.ueg.br

²Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Universidade Federal do Tocantins,
raynne.oliveira@mail.uft.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15825425

1. INTRODUÇÃO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem um dos maiores desafios da saúde pública mundial e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são responsáveis por mais de 70% das mortes globais. No Brasil, a prevalência dessas doenças se intensificou nas últimas décadas, em decorrência de fatores como o envelhecimento populacional, mudanças no padrão alimentar e estilo de vida sedentário (MALTA et al., 2006; BRASIL, 2021). Dentre as principais DCNT, destacam-se a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas e o câncer.

Neste contexto, destaca-se a importância das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, que podem ser potencializadas por meio da extensão universitária. A extensão é compreendida como um elo entre universidade e sociedade, atuando na construção coletiva do conhecimento (BRÊTAS et al., 2007). Assim, o projeto “Ciência Aqui! – Doenças Crônicas Não Transmissíveis”, desenvolvido por discentes do curso de Biomedicina da Universidade Estadual de Goiás, surge como uma resposta a essa demanda por educação em saúde comunitária.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho consiste em uma revisão literária que busca fundamentar teoricamente o projeto de extensão executado em 2023 no Parque Municipal Lago das Rosas, em Goiânia-GO. Para isso, foram consultadas fontes acadêmicas, dados epidemiológicos oficiais e publicações sobre educação em saúde, DCNT e extensão universitária. A análise documental do projeto permitiu cruzar os dados coletados com os achados da literatura especializada, ressaltando a relevância científica e social da intervenção.

3. RESULTADOS

A literatura aponta que fatores comportamentais como tabagismo, má alimentação, inatividade física e consumo excessivo de álcool estão entre os principais determinantes das DCNT (WHO, 2021). A pesquisa VIGITEL (BRASIL, 2021) indica que, em Goiânia, 56,3% dos adultos apresentavam sobrepeso e 23,3% eram obesos, valores compatíveis com os resultados obtidos na ação do projeto, que identificou sobrepeso em 64% dos participantes.

Quanto à hipertensão arterial, estima-se que 32% da população adulta brasileira seja hipertensa (BRASIL, 2021). No projeto, esse percentual foi ainda mais elevado (57,6%), evidenciando a importância de ações que promovam a detecção precoce desses fatores de risco. De acordo com Souza et al. (2019), entre idosos goianienses, a prevalência pode chegar a 74,9%, mostrando a tendência de aumento com a idade.

Autores como Brêtas et al. (2007) defendem que a extensão universitária não deve ser vista como ação assistencialista, mas como um espaço de diálogo entre saberes acadêmicos e popular. A iniciativa do projeto “Ciência Aqui!” se alinha a essa concepção ao atuar de forma direta com a população em espaço público, promovendo o empoderamento por meio da informação e da sensibilização.

A atuação dos discentes também é destaque nos estudos de Alves et al. (2012), que reforçam que a vivência prática em projetos de extensão contribui para a formação cidadã e crítica do estudante, além de promover o desenvolvimento de competências técnicas e interpessoais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura confirma a relevância e pertinência do projeto “Ciência Aqui!” frente ao cenário epidemiológico das DCNT no Brasil. A alta incidência de hipertensão e sobrepeso identificada na atividade de campo reforça a necessidade de estratégias educativas acessíveis, contínuas e integradas com os serviços públicos de saúde. A extensão universitária, nesse contexto, mostra-se como uma ferramenta eficaz para o enfrentamento das DCNT, não apenas pela difusão do conhecimento, mas também pelo fortalecimento do vínculo entre academia e sociedade.

Palavras-Chaves: Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Educação em Saúde; Extensão Universitária; Promoção da Saúde; Biomedicina.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2021. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2021.– **Brasília: Ministério da Saúde, 2021.** <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2021-estimativas-sobre-frequencia-e-distribuicao-sociodemografica-de-fatores-de-risco-e-protecao-paradoencas-cronicas/view>

BRÊTAS, José Roberto da Silva e Pereira, Sônia Regina. Projeto de extensão universitária: um espaço para formação profissional e promoção da saúde. **Trabalho, Educação e Saúde** [online]. 2007, v. 5, n. 2 [Acessado 18 Setembro 2024], pp. 367-380. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1981-77462007000200008>>. Epub 19 Out 2012. ISSN 1981-7746. <https://doi.org/10.1590/S1981-77462007000200008>.

MALTA, Deborah Carvalho et al. A construção da vigilância e prevenção das Doenças crônicas não transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. **Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília**, v. 15, n. 3, p. 47-65, set. 2006. Disponível em http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-4974200600030006&lng=pt&nrm=iso

SOUSA, Ana Luiza Lima; BATISTA, Sandro Rodrigues; SOUSA, Andrea Cristina; PACHECO, Jade Alves S.; VITORINO, Priscila Valverde de Oliveira; PAGOTTO, Valéria. Prevalência, Tratamento e Controle da Hipertensão Arterial em Idosos de uma Capital Brasileira. **Arq. Bras. Cardiol.**, v. 112, n. 3, p. 271-278, mar. 2019. <https://www.scielo.br/j/abc/a/cRNX9J6wRZk8jLMVGSNrSCq/abstract/?lang=pt>